

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Transformaciones postdigitales: El valor de los estudios literarios para los estudios de memoria por Johanna Vollmeyer

Desde la introducción de ChatGPT en noviembre de 2022, la inteligencia artificial (IA) ha pasado a ocupar un lugar central en los debates tanto públicos como académicos. En particular, la IA generativa ejerce una influencia significativa sobre nuestros sistemas de conocimiento, los procesos de producción del saber y nuestras formas de comunicar y de llegar a consensos.

La comunicación y el consenso sobre qué se considera digno de recordar constituyen la base tanto de la memoria personal como de la memoria colectiva. Maurice Halbwachs (1925) ya subrayó la importancia del marco social en la

postdigital, lo que se considera ‘social’ debe redefinirse, ya que los medios digitales como actores no-humanos también deben ser considerados en el proceso de creación de memoria. El recuerdo aparece, así, como un proceso en constante evolución que resulta de la conexión entre humanos y objetos –incluyendo plataformas digitales e inteligencia artificial–, donde la agencia no recae exclusivamente en los seres humanos. Smit propone, en este sentido, considerar la agencia como una propiedad relacional: “remembering can be argued to be a ‘social’ process wherein connections are made, and continually remade, between people and things that mediate and associate. Consequently, this affects how we might view mnemonic agency. Instead of locating agency in the human alone, or anthropomorphising AI chatbots [...], we should regard the agency of human and machines as contingent, relational and distributed” (Smit 2024: 217).

La implementación de la IA y su integración en plataformas populares y motores de búsqueda la convierten en un mediador clave del conocimiento y de la comunicación. Sin embargo, su funcionamiento basado en redes neuronales sigue lógicas y temporalidades completamente distintas de las de tecnologías anteriores, incluyendo los algoritmos secuenciales (Bajohr 2022). Esto supone un cambio estructural fundamental en la interacción entre actores humanos y no humanos (Llamas Ubieto 2025). Su uso marca un punto de inflexión en la manera en que se crean y comisarian los contenidos de la memoria (colectiva) y en nuestra interacción con estos. Parece que tenemos a nuestra disposición cantidades ilimitadas de datos para ser reutilizados y reapropiados, accediendo a ellos de manera aparentemente ‘intuitiva’, pero, en realidad, dirigida. Este acceso está mediado principalmente por proveedores privados, lo que representa una “massive privatisation of collective memories, produced, selected, conserved, and

made available by a multi-century collective effort” (Schuh 2024: 250). Aquello que, durante siglos, se sedimentó como patrimonio cultural y era de libre acceso, está siendo ahora monetizado en beneficio de unas pocas empresas privadas (Schuh 2024: 250).

Además, es necesario considerar la dimensión espaciotemporal de la IA generativa. “The data used during the machine learning process have their own temporality and speciality” (Gensburger/Clavert 2024: 203). Sin embargo, esta condición espaciotemporal está siendo anulada por la de- y recontextualización de los datos usados. Queda oculto, por ejemplo, que cuanto más retrocedemos en el tiempo o cuanto más nos adentramos en regiones del mundo con escasez de datos, menor es la cantidad de información disponible para alimentar el sistema. Esto puede perpetuar e incluso intensificar discursos hegemónicos de memoria.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la IA opera predominantemente de manera ‘modular’, es decir, en lugar de generar narrativas coherentes, recupera fragmentos de datos y los vincula mediante cálculos estocásticos. Los modelos de lenguaje a gran escala (Large Language Models – LLM) no producen su salida mediante una interpretación hermenéutica de los textos, sino a partir de cálculos probabilísticos. Como consecuencia, estamos asistiendo a una transición hacia una “memoria estocástica” (Smit et al. 2024: 210), debido a un incremento en la ‘estocastización’ de la lengua – concepto que se lleva debatiendo en estudios literarios hace décadas (Lutz 1959) y va en incremento desde la introducción de los así llamados nuevos medios (Manovich 2001).

Desde el punto de vista de los estudios literarios resulta relevante analizar los efectos del creciente protagonismo

de la IA generativa sobre la memoria y cómo estos fenómenos son abordados, visibilizados y transformados en la literatura contemporánea. Existen ya textos ficcionales y experimentales que están explorando estos cambios, partiendo de la conciencia de su propia afectación, ya que el lenguaje es también la base de toda creación literaria.

Hannes Bajohr (2018), por ejemplo, reinterpreta el poema “schweigen” (1969) de Eugen Gomringer para hacer visible esta afectación^[1]. El poema original consiste de la palabra *schweigen* (estar en silencio) que se repite 14 veces, tres veces por línea con cinco versos en total. El centro del poema lo ‘ocupa’ un espacio vacío. Bajohr toma este poema como base para transformarlo en un archivo de imagen y texto, para luego convertirlo en una pista de audio mediante un editor de sonido. Este proceso implica una secuencia de (re) y (de)codificaciones que normalmente suelen pasar desapercibidos por los seres humanos. Sin embargo, la conversión del texto escrito original en sonido lleva nuestra atención precisamente a este proceso de resemiotización metamedial. Donde antes prevalecía un vacío – el silencio enmarcado por la palabra *schweigen* – ahora sucede todo lo contrario: escuchamos un sonido extraño, no identificable (Llamas Ubieta 2025).

Así, Bajohr revela las transformaciones que ha sufrido el texto original durante los sucesivos procesos de codificación del código informático. Como apunta Llamas Ubieta “la sustancia signica inicial se retrae hasta cambiar de signo escrito a audible y código informático visible. Esta resemiotización metamedial materializa lo invisibilizado detrás de cada percepción mediada: lo que ‘ven’, ‘leen’, ‘oyen’ y detectan las máquinas y no es legible para los seres humanos, pero está interfiriendo en nuestra relación de percepción con el mundo” (Llamas Ubieta 2025).

Asimismo, Bajohr destaca que, en los procesos de reciclaje digital, la huella del ‘original’ tiende a desdibujarse. Como se ha mencionado anteriormente, la producción de contenidos generados por IA se basa en la absorción masiva de materiales preexistentes, cuyo origen queda oscurecido, lo que conlleva una descontextualización y anulación del significado original. Esto lo demuestra Bajohr (2023) de manera ilustrativa en un proyecto en el que entrena y emplea GPT-J y GPT-Neox como generadores de texto, restringiendo su ‘capacidad de memoria’ a 2048 *tokens*. Debido a esta limitación en la retroalimentación y el auto-reciclaje, la memoria y toda temporalidad lógica colapsan al final, impidiendo la generación de un texto coherente y lógico para el ser humano (Llamas Ubieto 2025).

Estos ejemplos se podrían ampliar con los de otros autores[2] que usan las mismas herramientas digitales para relevar de manera crítica su funcionamiento. Habría que mencionar, por ejemplo, a P. Divjak, M. Kuhn, B. Glanz, J. Piringer, J. Becker y J. S. Guse. Otros autores de producciones más ‘analógicas’ serían, de nuevo, B. Glanz, pero también S. Berg, St. Sargnagel y S. Varatharajah[3].

Lo que une todas estas obras es que incorporan un desarrollo extraliterario actual – la creciente digitalización y su capacidad transformativa. Siguiendo el círculo de la mimesis de Ricoeur (1991) lo integran en sus obras con elementos ficcionales y/o mediante herramientas tecnológicas. Esto les permite señalar desequilibrios y hacer transparentes desarrollos y prácticas sociales opacas. Mediante esta visibilización a través de medios artísticos, los textos literarios tienen el potencial de intervenir de manera correctiva en los discursos existentes, incluso en aquellos que promueven la estocastización del lenguaje — un componente fundamental de nuestro intercambio social —.

Parto de la premisa de que especialmente las producciones literarias son capaces de captar y analizar estos cambios actuales en nuestra convivencia discursiva y lingüística a través de su configuración del lenguaje y la interpretación hermenéutica del mismo. Pero es más, el análisis literario de estas obras no aporta solamente una forma de examinar cómo la literatura refleja estos procesos, sino también de explorar cómo aprovecha su potencial creativo para ejercer una cierta resistencia lingüística.

Una preocupación importante de los estudios literarios debería ser, por lo tanto, identificar las transformaciones que la incorporación de diversas técnicas de inteligencia artificial ha provocado en la lengua usada por la literatura contemporánea, así como examinar el potencial creativo de la IA en el proceso de producción literaria.

Mi hipótesis es que un análisis desde los estudios literarios puede significar una aportación relevante al campo de los estudios de memoria en relación con la influencia de la inteligencia artificial en la formación de la memoria. A través del estudio de obras literarias y su aproximación a la lengua en la era postdigital, se pueden revelar prácticas que promueven la pérdida de memoria y/o replican discursos hegemónicos de recuerdo.

Bibliografía:

Bajohr, H. (2018): *Halbzeug. Textverarbeitung*. Berlin: Suhrkamp.

Bajohr, H. (2022): "The Paradox of Anthroponormative Restriction: Artistic Artificial Intelligence and Literary

Writing". *CounterText* (8:1), pp. 262–282.

Bajohr, H. (2023): (*Berlin Miami*). Berlin: Rohstoff.

Gensburger, S., Clavert, F. (2024): "Is Artificial Intelligence the Future of Collective Memory?". *Memory Studies Review* 1, pp. 195–208.

Halbwachs, M. (1925): *Les cadres sociaux de la mémoire*. Paris: Librairie Félix Alcan.

Llamas Ubieto, M. (2025): "Reciclajes postdigitales: literatura generativa con IA en lengua alemana". *Anuario de Estudios Filológicos*, vol. 48 (en prensa).

Lutz, T. (1959): "Stochastische Texte". En: *augenblick* 4, H. 1, S. 3–9.

Manovich, L. (2001): *The Language of New Media*. Cambridge Mass.: MIT Press.

Ricoeur, P. (1991): *Zeit und Erzählung*, Bd.3, München: Wilhelm Fink Verlag.

Smit, R., Smits, T. Merrill, S. (2024): "Stochastic Remembering and Distributed Mnemonic Agency. Recalling Twentieth Century Activists with ChatGPT". *Memory Studies Review* 1, pp. 209–230.

Schuh, J. (2024): "AI As Artificial Memory: A Global Reconfiguration of Our Collective Memory Practices?". *Memory Studies Review* 1 (2024), pp. 231–255.

[1] H. Bajohr: [hannesbajohr.de/schweigen/Hannes Bajohr – Schweigen.mp3](https://hannesbajohr.de/schweigen/Hannes_Bajohr_Schweigen.mp3) (14.02.2025).

[2] Es masculino genérico se refiere a todos los demás géneros posibles.

[3] H. Bajohr (2023a): *(Berlin, Miami)*. Berlin: Rohstoff / P. Divjak (2023): *Ich liebe Österreich. Österreich ist meine Liebelingsstadt*. Klagenfurt-Graz-Wien: Ritter / M. Kuhn (2021) *Selbstgespräche mit einer KI*, <https://oxoa.li/de/text/selbstgespraechе-mit-einer-ki/>, (14.02.2025) / B. Glanz (2019) *Pixeltänzer*. Frankfurt am Main: Schöffling & Co / S. Berg (2019) *GRM*. Köln: Kiepenheuer und Witsch / St. Sargnagel (2018) *Statusmeldung*. Hamburg: Rowohlt / S. Varatharajah (2018) *Vor der Zunahme der Zeichen*, Frankfurt am Main: S.Fischer.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (27 de febrero de 2025). Transformaciones postdigitales: El valor de los estudios literarios para los estudios de memoria por Johanna Vollmeyer. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/13e75>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 27/02/2025 / Entradas / estudios de la memoria, estudios literarios, generación automática, inteligencia artificial, literatura, Literatura Electrónica, memoria, postdigital

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Una aproximación al reciclaje cultural en la era postdigital, por Javier Sánchez-Arjona Voser

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[arte e internet](#)

[blog](#)

[bot](#)

[cine](#)

[comic](#)

[critical theory](#)

[datificación](#)

[Digital Humanities](#)

[digitalización](#)

[edición enriquecida](#)

[estudios literarios](#)

[estética postdigital](#)

[generación automática](#)

[humanidades digitales](#)

[imagen digital](#)

[inteligencia artificial](#)

[interactividad](#)

[lectores](#)

[libro](#)

[libro electrónico](#)

[Lingüística forense](#)

[literary computational studies](#)

[literatura](#)

[Literatura Electrónica](#)

[Literatura Infantil y Juvenil](#)

[meme](#)

[memoria](#)

[narratividad](#)

[postdigital](#)

[posthumano](#)

[readers](#)

[realidad aumentada](#)

[reciclaje](#)

[recycling](#)

[red](#)

[redes sociales](#)

[remediación](#)

[Repositorios de literatura electrónica](#)

[selfies](#)

[textos literarios](#)

[transmedia](#)

[transmedia storytelling](#)

[transmedia world](#)

[TV series](#)

[videogame](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)
- [mayo 2024](#) (1)
- [abril 2024](#) (1)

- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)
- noviembre 2021 (1)
- septiembre 2021 (1)
- junio 2021 (1)
- mayo 2021 (1)
- marzo 2021 (3)

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress